

**SAYLOV-2024: ISLOHOTLAR, YANGILIKLAR VA O`TMISHDAN
O`RGANILGAN DARSLAR**

Umarova Diloram Arifovna

Ijtimoiy fanlar va bioetika kursi kafedrası dotsenti

Toshkent davlat Stomatologiya institute

dumarova@mail

Abdumutalipova Muborak Abdurashid qizi

Toshkent davlat Stomatologiya instituti Stomatologiya yo`nalishlari

bo`yicha 1-kurs magistri

muborakabdurashidova@gmail.com

ANNOTATSIYA

O`zbekiston Respublikasi uchun 2024-yilgi saylovlar siyosiy tarixda muhim bosqichni tashkil etmoqda. Ushbu saylovlar nafaqat yangi siyosiy voqealarni yuzaga keltiradi, balki mamlakatda amalga oshirilayotgan keng ko`lamli islohotlarning natijalarini ham aks ettiradi. Bu yilgi saylovda 5 ta siyosiy partiya – O`zbekiston Liberal-demokratik partiyasi, «Milliy tiklanish» demokratik partiyasi, Ekologik partiya, Xalq demokratik partiyasi va «Adolat» sotsial-demokratik partiyasi tomonidan barcha deputatlik o`rinlariga 100 foiz nomzodlar ko`rsatilgan. 2024-yilda bo`lib o`tdigan saylovlar o`zining innovatsion jihatlari bilan ajralib turadi, bunda yangi texnologiyalar, gender tengligi va yoshlarning siyosatdagi roli kabi muhim masalalar muhokama qilinmoqda. Maqolada 2024-yilgi saylovlar islohotlari, yangi tizimlar va o`zgarishlar tahlil qilinadi, shuningdek, oldingi yillarda amalga oshirilgan saylovlar bilan o`xshashliklar va farqlar ko`rib chiqiladi.

KALIT SO`ZLAR: saylov, siyosiy partiya, elektron ovoz, iqtisodiy barqarorlik, siyosiy tenglik.

2024-yilgi saylovlar: Yangiliklar va islohotlar:

2024-yilgi saylovlar davlat siyosatidagi yangiliklarni, islohotlarni va yangi texnologiyalarni o`zida aks ettirmoqda. Birinchi navbatda, saylov tizimida elektron

ovoz berishning joriy etilishi katta yangilikdir. O'zbekiston hukumati bu tizimni shaffoflikni oshirish va saylov jarayonini tezlashtirish maqsadida joriy qildi. Elektron ovoz berish orqali saylovchilarga o'z ovozlari internet orqali berish imkoniyati yaratildi, bu esa kutilgan natijalar haqida tezroq ma'lumot olishni ta'minladi. [1] Markaziy Saylov Komissiyasining 2024-yilgi hisobotiga ko'ra, saylovchilarning 30% ga yaqini elektron ovoz berish tizimidan foydalangan, bu esa avvalgi yillarga nisbatan sezilarli farqni ko'rsatadi. Elektron tizimning qo'llanishi saylovchilar uchun qulaylik yaratib, natijalarni aniqlik bilan ko'rsatishga imkon berdi.

Bundan tashqari, saylovda gender tengligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratildi. [2] 2024-yilda saylov ro'yxatiga nomzod sifatida ayollarning ulushi ortdi. O'zbekiston hukumati bu masalani ijtimoiy muammolarni hal etish, ayollarning siyosiy faolligini oshirish va ularning huquqlarini himoya qilish maqsadida amalga oshirdi. Ayollarni saylov jarayoniga keng jalb qilish, mamlakatdagi tenglik va adolatni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, 2024-yilgi saylovda yoshlarni siyosatga jalb qilishga alohida ahamiyat berildi. Yoshlarning siyosiy jarayonlarga faol ishtiroki, ularning ijtimoiy masalalarga bo'lgan munosabati va siyosiy qarorlar qabul qilishdagi roli ko'proq ahamiyat kasb etmoqda. Yoshlar uchun alohida kvotalar ajratilgan bo'lib, bu ular uchun o'z fikrlarini bildirish va mamlakatni rivojlantirishda qatnashish imkoniyatlarini yaratadi.

Farqlar va o'xshashliklar: 2024-yil saylovlari va oldingi yillar.

2024-yilgi saylovlar 2019-yilgi saylovlardan sezilarli darajada farq qiladi. Birinchidan, texnologiyalarning joriy etilishi saylov jarayonining samaradorligini oshirdi. 2019-yilda faqat an'anaviy qog'oz asosida ovoz berish tizimi qo'llanilgan bo'lsa, 2024-yilgi saylovda elektron ovoz berish tizimi saylovchilarga qulaylik yaratdi. Bu jarayon, albatta, saylov jarayonida ishonchni oshirdi va ovozlarning adolatli hisoblanishini ta'minladi.

Bundan tashqari, 2024-yilgi saylovlarda gender tengligi masalasi yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. 2019-yildan farqli o'laroq, ayollar nomzodlarining saylovlarda ishtirok etishi oshdi. Saylovda ishtirok etayotgan nomzodlar orasida 44,7 foizini ayollar tashkil etmoqda. O'zbekiston hukumati bu borada bir qator qonuniy va ijtimoiy islohotlarni amalga oshirdi, natijada ayollarning siyosatdagi roli sezilarli darajada kuchaydi. 2024-yilgi saylovlar o'tkazilayotganda, avvalgi yillarga nisbatan, ayollarning parlamentdagi vakilligi va siyosiy ishtiroki ko'proq e'tibor qaratildi. Bu eng yuqori ko'rsatkichlardan biri bo'ldi.

Yoshlar siyosatdagi ishtiroki ham 2024-yilda sezilarli darajada o'zgargan. Nomzodlarning o'rtacha yoshi esa 47,2 yosh bo'lib, ularning 44,2 foizi 45 yoshgacha bo'lganlardir. Avvalgi saylovlarda yoshlarning ishtiroki past bo'lsa, bu yil ular uchun maxsus kvotalar ajratildi. [3] Bu, o'z navbatida, siyosiy tizimga yosh avlodning yangi g'oyalari va qarashlarini olib keldi.

2024-yilgi saylovlar islohotlari faqat texnologik yangiliklar bilan cheklanmaydi. Siyosiy islohotlar jamiyatning barcha qatlamlarida o'zgarishlarni keltirib chiqardi. Avvalgi saylovlardan olingan tajribalar asosida saylov qonunchiligi takomillashtirildi. Saylov jarayonida ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan fuqarolar soni ko'paytirildi va saylovchilarni ro'yxatga olish jarayoni yanada soddalashtirildi. Boshqa tomondan, saylov tizimi shaffoflikni ta'minlash uchun xalqaro kuzatuvchilarni jalb etishda davom etmoqda.

Yangi islohotlar saylovning barcha bosqichlarida adolat va shaffoflikni ta'minlashga qaratilgan. Bu nafaqat saylov jarayonining ishonchliligini oshiradi, balki xalqning saylovlarga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. Shu bilan birga, saylovlar natijasida yangi siyosiy liderlar paydo bo'ladi, ular o'z dasturlarida ijtimoiy tenglikni ta'minlash, iqtisodiy barqarorlikni oshirish va yangi ish o'rinlari yaratish kabi masalalarni ko'taradilar. [4]

2024-yil 27-oktabrda bo'lib o'tgan saylov natijalari O'zbekiston siyosiy hayotida yangi sahifani ochdi. Deputatlar aralash saylov tizimi orqali, ya'ni bir mandatli saylov okruglari va partiyaviy ro'yxatlar orqali saylandi.

Markaziy saylov komissiyasining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, Qonunchilik palatasidagi 150 ta o'rin quyidagicha taqsimlandi:

- O'zbekiston Liberal-demokratik partiyasi (O'zLiDeP): 64 ta o'rin (38 ta bir mandatli okrug, 26 ta yagona okrug).
- "Milliy tiklanish" demokratik partiyasi: 29 ta o'rin (15 ta bir mandatli okrug, 14 ta yagona okrug).
- "Adolat" sotsial-demokratik partiyasi: 21 ta o'rin (9 ta bir mandatli okrug, 12 ta yagona okrug).
- Xalq demokratik partiyasi (XDP): 20 ta o'rin (7 ta bir mandatli okrug, 13 ta yagona okrug).
- Ekologik partiya: 16 ta o'rin (6 ta bir mandatli okrug, 10 ta yagona okrug).

Saylovda jami 74,72% saylovchi ishtirok etdi, xorijdagi saylovchilarning esa 85% dan ko'prog'i ovoz berdi. Bu natijalar xalqning siyosiy jarayonlarga bo'lgan ishonchini oshirganini ko'rsatadi. [5]

2024-yilgi saylovlar O'zbekiston siyosatining rivojlanishidagi muhim bosqichni tashkil etadi. Texnologik yangiliklar, gender tengligi va yoshlarning siyosatdagi roli kabi faktlar, saylov jarayonlarini yanada adolatli va samarali qilishga yordam beradi. Avvalgi saylovlardan olingan tajribalar asosida amalga oshirilgan islohotlar va o'zgarishlar mamlakat siyosatini yanada takomillashtiradi. Shu tariqa, 2024-yilgi saylovlar nafaqat yangi siyosiy liderlar, balki jamiyatning barcha qatlamlarida ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Saylov.uz. (2024). "O'zbekiston 2024-yilgi saylovlari: "Ovoz berish jarayoni va texnologiyalar."

2. *O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmonlari (2023). “Gender tengligi va yoshlarning siyosatdagi roli.”*
3. Markaziy Saylov Komissiyasi. (2024). “2024-yilgi saylovlar haqida rasmiy hisobot.”
4. OSCE (2024). “O‘zbekiston saylovlari: Xalqaro kuzatuvchilar hisobi.”
5. *Парламентские выборы в Узбекистане (2024)#Избирательная система* <https://ru.wikipedia.org/wiki/>